

BASKETBOL SPORT TÚRINIŇ OQIWSHÍ-JASLARDÍŇ FIZIKALÍQ JAǴDAYÍ HÁMDE DEN-SAWLÍǴÍN BEKKEMLEWDEGI ORNÍ

Amaniyazov Sipat

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

“Dene mádeniyati” fakulteti 2-kurs magistrantı

Rezyume: Maqalada basketbol sport túriniń oqıwshı jaslardıń fizikalıq jaǵdayı hámde den-sawlıǵın bekkemlewgegi ornı haqqındaǵı máseleler hár tárepleme úyrenilgen. Hár bir maǵlıwmat ilimiy jaqtan talqılangan.

Tayanış sózler: Salamat turmıs tárizi, basketbol, sportshılardıń fizikalıq jaǵdayı, óspirimler, hayal-qızlar, eresekler, shınıǵıw júklemeleri.

Rezyume: Maqolada basketbol sport turining o‘quvchi-yoshlarning jismoniy holati hamda salomatligini mustahkamlashdagi o‘rni haqidagi masalalar har tomonlama o‘rganilgan. Har bir ma‘lumot ilmiy tomondan tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Sog‘lom hayot tarzi, basketbol, sportchilarning jismoniy holati, o‘smirlar, ayol-qizlar, katta yoshdagilar, mashg‘ulot yuklamalari.

Резюме: В статье комплексно исследуются вопросы о роли баскетбольного спорта в укреплении физического состояние и здоровья молодёжи. Каждая информация подвергается научному анализу.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, физическое состояние спортсменов, подростков, женщин, девушек, взрослых, тренировочные нагрузки

Summary: In the article, the questions about the role of the basketball sport in strengthening the physical condition and health of young people are comprehensively studied. Every information has been scientifically analyzed.

Key words: Healthy lifestyle, physical conditions of athletes teenagers, women, girls, adults, training loads.

Búgingi kúnde dúnya júzinde dene tárbiya hám sporttı jáne de ǵalabalastırw tendenciyası rawajlanıp barmaqta. “Dene tárbiya hám sporttı jáne de ǵalabalastırw tiykarında xalıqtń den-sawlıǵın tiklew hám bekkemlew máselesine óz aldına itibar qaratılmaqta”. Húrmetli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevtıń “Búgingi kúnde sport hám salamatlastırw processleriniń nátiyjeliligi Jańa Ózbekstandı qurıw wazıypaları menen tıǵız baylanıslı ekenligin ańlaǵan halda juwapkershilik penen háreket etiwimiz lazım” [1,22] degen pikiriniń ózi-aq mámleketimizde dene tárbiya hám sportqa qaratılıp atırǵan itibardıń nátiyjesi ekenligin kórsetip turıptı. Mine sol sport túrleriniń ishinde voleybol sport túri de Insannıń salamatlıǵın bekkemlewde sheksiz orınǵa iye.

Basketboldıń insannıń fizikalıq jaǵ dayı hám den-sawlıǵ ındaǵı ornı sonnan ibarat, usı sport túrine tán barlıq háreket, fizikalıq sapa hám texnika-taktikalıq mamanlıqlar óz betinshe jeke tártipte de orınlanılıwı múmkin. Yu.F.Kurashminniń pikirini boyınsha basketbol sport túrinde “reakciya, baǵ dar, kinestetik ayırw, baylanıs hám kombinaciya qábiletleri” sáykeslendirilgen boladı [2; 141]. Basqasha etip aytqanda, basketbol - toptı hár túrli tezlikte hám baǵ darda jerge urıp júriw, juwirw hámde qarsılıq hám qarsılıqsız sebetke anıq taslaw sıyaqlı háreketler keypiyattı kóteretuǵ ın, sana-sezimdi jetilistiretuǵ ın hámde den-sawlıqtıń funkcional mexanizmlerin qáliplestiriwde áhmiyetli sport túrlerinen esaplanadı.

Ulıwma orta bilimlendiriw mekteplerinde, akademik licey hám sportqa qánigelestirilgen mekteplerde ótkeriletuǵ ın dene tárbiya sabaqların basketbolsız kóz aldımızǵ a keltiriwimiz qıyın. A.A.Bondar basketboldı tómendegidey táriypleydi, “usı sport túri óziniń júdá ózgeriwsheń momentler oyını ekenligi, quramına qatań zárúr

mamanlıqlardı kiritiwi (júriw, toqtaw, sırg anaw, juwırıw, sekiriw hám basqalar), tezlik, kúsh, shaqqanlıq, shıdamlılıq, iyiliwsheńlik sapaların rawajlandırıwı, úlken hám kishini ózine qaratıwshı háreket mamanlıqları hám taktikalıq kombinacijaları menen oqıw orınlarında dene tárbiyanıń tiykarǵı usılı bolıp esaplanadı” [3; 15-b.].

Bilimlendiriw mekemelerinde sabaq formasında yamasa sabaqtan tısqarı óz betinshe ótkeriletuǵın basketbol shınıǵıwları óziniń insan den-sawlıǵındaǵı funkciyası jaǵınan global tásir kúshine iye bolıp, shuǵıllanıwshılardıń nerv, qan-tamır, dem alıw, bulshıq etler hámde basqa sistema hám organların jetilistiredi.

Búgingi kúnde balalardaǵı fizikalıq sapalar hám háreket mamanlıqları hámde kónlikpelerdi qalıplestiriwge qaratılǵan dástúriy dene tárbiya arqalı dene tárbiya tálimi hám dene tárbiya wazıypaların ámelge asırıw júdá quramalı esaplanadı. Sonıń ushın da joqarıdaǵılardı ámelge asırıw ushın zamanagóy jańasha teoriyalıq jantasıwlar zárúr. “Hár tárepleme háwes etetuǵın jetik áwladtı tárbiyalamay turıp jaqsı niyetlerimizdi ámelge asırıwıwımız qıyın. Salamat áwladtı qalıplestiriw hám tárbiyalawdıń hár qıylı jol-jobaları, usıl hám metodları bar bolıp, onıń baǵdarları da kóp” [4; 3-b.].

Basketbol menen turaqlı shuǵıllanıw nátiyjesinde insanlarda kóriw, esitiw, vestibulyar hám basqa analizatorlar unamlı tárepke ózgerip, olar iskerligi jáne de jaqsılanadı. Basketbolda qollanılatuǵın shınıǵıwlar hám usı oyınınıń ózi de háreket aparatına tásir etip, bulshıq et talshıǵın rawajlandıradı, nátiyjede olardıń tonusı artadı, fizikalıq sapalar rawajlanadı. Sonıń menen bir bir qatarda basketbol menen shuǵıllanıwda, shınıǵıwlar processinde qollanılatuǵın shınıǵıwlarda balalardıń jası, jınısı hám basqa qásiyetleri itibarǵa alınıwı shárt.

Er balalarda 7-8 jasta ayırım bulshıq et toparları kúshin rawajlandırıw maqsetke muwapıq. 8-9 jasta – tezlik hám ulıwma shıdamlılıqtı, 9-10 jasta – iyiliwsheńlik hám teń salmaqlılıqtı saqlaw funkciyası, 11-12 jasta arnawlı yamasa dinamik shıdamlılıq, 13-14 jasta kúsh hám shaqqanlıq sapaların rawajlandırıw jaqsı nátiyje beredi.

7-8 jaslı qızlarda bolsa tezlik, statik shıdamlılıq, teń salmaqlılıqtı saqlaw funkciyası, 9-10 jastan baslap shaqqanlıq arnawlı shıdamlılıq, kúsh hám tezlik sapaların rawajlandırıw múmkin.

Óz betinshe ótkeriletuǵın shınıǵıwlarda tómendegi qaǵıydalarǵa ámel etiw kerek boladı:

- úyretiwdiń birinshi jılında tezlik shınıǵıwlarınıń kólemi shıdamlılıq shınıǵıwlarınan kem bolmawı kerek;
- ulıwma fizikalıq tayarlıq texnika-taktikalıq shınıǵıwlar menen bergelikli túrde qollanılıp barılıwı kerek.

Bunda álbette er hám qız bala, hayal hám erkekler ortasındaǵı funkcional ayırmalar itibarǵa alınırıwı zárúr.

Hayal-qızlar hám erkekler organizmi ortasındaǵı ayırma gewde dúzilisi, háreketleniw úlesleriniń rawajlanırıwı, óz aldına organ hám sistemalardıń iiskerligi hámde bulshıq etlerge túsetuǵın salmaqlarǵa maslasıwda óz kórinisin tabadı. Hayal-qızlardıń boyı, salmaǵı, jelke keńligi azlaw, taz súyegi keńlew, qol hám ayaq uzınlıǵı keltelew boladı. Hayal-qızlarda, sonday-aq, dene orayı tómenlew jaylasqan boladı, bunıń nátiyjesinde olar ayaqlarǵa súyengen jaǵdayda teń salmaqlılıqtı saqlap shınıǵıwlardı orınlawı múmkin.

Dene dúzilisindegi ayırmalar balalıq dáwirinden-aq payda boladı. 7-8 jasqa shekem er hám qız balalardıń ósiwi shama menen bir

normada boladı, biraq keyingi jillar dawamında qızlardıń ósiwi tezlesedi hám 12 jasqa jetkende olar er balalardı artta qaldıradı, 15 jasqa tolǵ annan keyin bolsa bunıń kerisi gúzetiledi. Qızlardıń tez ósiwi olardıń erte jınısıy jetilisiwi menen baylanıslı boladı. Jınısıy ayırmalar omırtqa baǵ anasınıń dúzilisinde de óz kórinisin tabadı: qızlardaǵı usı aǵ za erkeklerdikine qaraǵ anda keltelew, biraq moyın hám bel bólekleri uzınlaw boladı, sol sebepli de omırtqa baǵ anası háreketshenlew boladı. Qızlarda baylamlar massası salıstırmalı dárejede kem boladı, yaǵ nıy dene ulıwma salmaǵ ınıń 30-35 procentin, may toqıması bolsa 28-30 procentti quraydı. Shınıǵ ıwlar nátiyjesinde qızlarda baylam massası artıp baradı, biraq bunday ósiw erkekler ushın tán bolǵ an normaǵ a jetpeydi. Hayal-qızlarda baylamlar kúshi erkeklerden salıstırmalı dárejede 10-30 procent kem boladı. Sonda da bulshıq et kúshin bir kilogramm júkke salıstırmalı dárejede alǵ anda ortadaǵı ayırma azaysa-da, biraq ústinlik erkeklerde qaladı.

Balalardı nawqıran etip fizikalıq tárbiyalaw sistemasında shaxstı hár tárepleme qáılestiriw úlken áhmiyetke iye. Shaxstı hár tárepleme hám bergelikli rawajlandırıw balalarda háreket mamanlıǵı hám sheberligin joqarılatıwshı, olardıń fizikalıq qábiletlerin rawajlandırıwǵa járdem beretuǵın, áyne bir waqıtta balanıń hár tárepleme tárbiyasınıń bir pútin jaǵdayda ámelge asırılıwın támiyinleytuǵın ilajlarǵa ulıwma jantasıwın názerde tutadı. Usı dene tárbiya sistemasındaǵı kompleks jantasıw adamlardıń individual qásiyetlerine, jas basqıshlarına, dene tárbiya túrleriniń qásiyetine, tańlaǵan shınıǵıwlar adam ómiriniń, tiykarlangan qaysı dáwirine tuwra keliwine hám basqa jaǵdaylarǵa qarap konkretlestiriledi.

Sawallandırwǵa baǵdarlaw principi balalar den-sawlıǵın bekkemlewge qaratilǵan wazıypanı orınlawdan ibarat. Sol múnásebet penen fizikalıq shınıǵıwlardı tańlaw waqtında profilaktika maqsetinde emes, bala organizmin hár

tárepleme sawallandırw, ásirese onıń fizikalıq sapaların rawajlandırw maqseti názerde tutiladı. Bul wazıypalar baladağı unamlı hawlıǵıw hám ómirde zawıqlanıw sezimlerin qollap-quwatlaw ilajları menen birge qosıp alıp barıladı. İnsanniń hár tárepleme rawajlanıwında tiykarǵı baǵdar esaplanıwshı dene tárbiyanıń qanshelli jámiyetlik áhmiyetke iye ekenligin sáwlelendiriwshı eń áhmiyetli wazıypa óz is-háreketlerin jaqsı orınlay alatuǵın salamat, kúshli, shınıqqan, quwnaq keypiyatlı, miyirman, jedellikli, fizikalıq shınıǵıwlardı hám sport shınıǵıwların qızıǵıw menen orınlawshı, ózi jasap turǵan ortalıqta adaspay baǵdardı durıs ala bilgen, mektepte jaqsı oqıwǵa, mektepten keyingi ómirinde bolsa, úlken dóretiwshilik iskerlikler kórsetiwge uqıplı bolǵan balanı qáleplestiriwden ibarat.

Bunda dene tárbiya hám sporttı jáne de ǵalabalastırıw jumısların rawajlandırıp barıw úlken áhmiyetke iye. Sebebi, dene tárbiya hám sporttı jáne de ǵalabalastırıw nátiyjesinde xalıqtı dene tárbiya hám sport penen qamtıp alıw imkaniyatın jáne de asıradı. Bul bolsa tek ǵana salamat xalıqtı qáleplestiriw emes bálkim qábiletli sportshılardı tańlap alıw imkaniyatın da jaratadı. “Háptesine 150 minut ortasha yamasa 75 minuttan kem aktiv fizikalıq háreket penen shuǵıllanbaw fizikalıq ástelik sıpatında túsindiriledi. Germaniya, Jańa Zelandiya hám AQSh ta fizikalıq háreketsizlik eń tez pátlerde ósip baratırǵan mámleketler qatarınan orın alǵan. Shıǵıs hám Qubla-Aziyadan basqa dúnyanıń barlıq ayaqlarında hayal-qızlarǵıń erkeklerden góre kem háreket ekenligi gúzetilgen. Hayal-qızlar ortasındaǵı eń joqarı fizikalıq kem háreketlik kórsetkishi Qubla hám Oraylıq Aziya, Jaqın Shıǵıs, Arqa Afrika hám Qublanıń bay mámleketlerinde gúzetilgen” [2; 195].

Dene tárbiya hám sporttı ǵalabalastırıwda sport túrleriniń rawajlanıw yamasa ǵalabalasıw dárejesin úyreniw de áhmiyetli esaplanadı. Sebebi, sport túrine bolǵan qızıǵıw, sport túrin rawajlandırw ushın sharayatlardı jaratıw ǵalabalastırıwdaǵı tiykarǵı kriteriyalardan biri esaplanadı.

Dúnyada ǵalabalıq sport túrlerinen biri bolǵan basketbol sport túrin de mámleketimizde rawajlandırıw jaslardı dene tárbiya hám sport penen qamtıp alıw jumısların rawajlandırıwǵa xızmet etedi.

“Shet mámleketler tájiriyesiniń kórsetiwinshe, olarda xalıqtıń kópshilik bólegi milliy sport túrleri menen turaqlı shuǵıllanıp keledi. Atap aytqanda, 1936- jılda Xalıq aralıq olimpiya oynıları baǵdarlamasına kiritilgen basketbol oynıniń watanı AQSHta xalıqtıń 10 procentke jaqını yamasa 25 millionı usı sport túri menen turaqlı shuǵıllanadı. Sonday-aq, usı mámleketlerde 18 jastan 29 jasqa shekem bolǵan xalıqtıń 27 procenti, 30 dan 49 jasqa shekem bolǵanlardıń 23 procenti, 50 den 64 jasqa shekem bolǵanlardıń 7 procenti sońǵı 12 ayda basketbol milliy sportı menen shuǵıllanǵan” [5; 4.].

Basketbol menen turaqlı shuǵıllanıw nátiyjesinde rawajlandırılǵan tezlik, kúsh, shaqqanlıq, shıdamlılıq, iyiliwsheńlik sapaları hám sol sapalardıń basketbolǵa tán kórinisi organizmde den-sawlıq kórsetkishleri joqarı dárejede rawajlanǵanlıǵınan derek beredi. Ilim-pánge ázelden belgili bolǵanınday, fizikalıq shınıǵıwlar yamasa sport penen úzliksiz shuǵıllanatuǵın hám shuǵıllanbaytuǵın balalar bir-birinen fizikalıq, ruwxıy, funkcionallıq tárepten keskin ajıralıp turadı. Atap aytqanda, sportshı balalar tetik, háreketsheń, shaqqan, márt, jigerli, ǵayratlı hám aqıllı hám basqa da jaqsı qásiyetlerge iye boladı. Olardıń qáddi-qáwmeti, boyı, sın-sımbatı háreket mádeniyatı hám gózallıǵı hámde fizikalıq sapaları salıstırmalı dárejede qalıplesken boladı. Jáne bir nárse anıq sporttı toqtatpaytuǵın balalar hár túrli keselliklerge jolıqpaydı. Sebebi, belgili dárejede turaqlı háreket, taza hawa, suw, quyash tásirinde organizm hám organlar, kletkalar, toqımalar ıdıraydı, shınıǵadı, ruwxıy jaqtan jetilisedi,

jigerlilik bekkemlenedi. Bul unamlı ózgerisler óz náwbetinde hár túrli keselliklerde salıstırmalı dárejede immunitetti payda etedi.

Sport teoriiyası boyınsha jetekshi ilimiy izertlewshilerdiń kópshiliginde sport penen shuǵıllanıw dawamında ulıwma hám arnawlı fizikalıq sapalardıń qáliplesiw sportshınıń tek ǵana fizikalıq hám funkcionál imkaniyatların sáwlelendiredi, bálkim onıń den-sawlıǵı bekkemlenip barıwınan derek beredi dep esaplaydı [2; 15]. Solay eken bar ádebiyatlarǵa tayanıp basketbol menen shuǵıllanıw dawamında fizikalıq tayarlıq hám fizikalıq den-sawlıqtı qáliplestiriw ushın qanday shınıǵıwları tańlaw hám olardı qollanıw tártibi haqqında maǵlıwmatları beriw maqsetke muwapıq boladı.

Basketbol – komandalı sport oyını sıpatında óz áhmiyeti, mazmunı hám ózine tartıwshı hár túrli oyın mamanlıqları hám kombinaciyaları menen millionlap adamlardı óziga tartıp kelmekte. Kópshilik alım hám qánigeler óz izertlewleri hám tájiriwbewlerine súyenip basketboldı tómendegidey táriypleydi- “usı sport túri óziniń júdá ózgeriwsheń momentler oyını ekenligi, quramına ómirlik zárúrli mamanlıqlardı kiritiw (júriw, toqtaw, sırǵanaw, juwırıw, sekiriw hám basqalar), tezlik, kúsh, shaqqanlıq, shıdamlılıq, iyiliwsheńlik sapaların rawajlandırıwı, úlkenler hám kishkenelerdi ózine qaratıwshı háreket mamanlıqları hám taktikalıq kombinaciyaları menen oqıw orınlarında dene tárbiyanıń tiykarǵı usılı bolıp esaplanadı hám eń ǵalabalıq oyın sıpatında balalar itibarına iye bolǵan”.

Basketboldıń tez háreket etiwge úyretiw, sekiriw qábiletin rawajlandırıwı, komanda bolıp oynaw arqalı kópshilikti qamtıp alıwı hámde oyındı kishi maydanlarda shólkemlestiriw imkaniyatı onı jáne de rawajlandırıw ushın tiykar bolıp xızmet etedi. Sonday-aq, “basketbol oyını shaqqanlıq, shıdamlılıq hám tezlikti kompleks jaǵdayda tárbiyalawǵa imkan jaratadı”.

Juwmaq sıpatında sonı atap ótiw múmkin, basketbol sport túrin oqıw

orinlarında atap ayqanda sport mekteplerinde ғalabalastırıw oqıwshılardıń háreket tezligin rawajlandırıw imkaniyatın jaratadı.

PAYDALANÍLGAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI

1. Sh.Mirziyoev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” Toshkent “O‘zbekiston” nashriyoti 2021-yil 464 bet
2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 216 с.
3. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 136 с.
4. Ярмухамедов Д.С., Нижегородова Р.Р., Каримов А.Х. Фаол ҳаракат ва саломатлик соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳамиша фаол ҳаракатда бўлишни тавсия қилмоқда. - “Замонавий таълим-тарбия тизимида жисмоний тарбия ва спорт муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани тўплами. – Чирчиқ: 2020. – 195 б.
5. Мирадиллов Б.М. Сравнительный анализ антропометрических показателей баскетболистов клубных команд Узбекистана и зарубежных игроков высокой квалификации в зависимости от их игрового амплуа.//Фан-спортга, 2020 йил, №4. С. 49-52